

Nuevos modelos de gobernanza, cambios y brechas en los roles.

¿Socios en las políticas de igualdad? Expectativas divergentes entre las empresas responsables y los actores clásicos de las políticas de igualdad

Paula Otero-Hermida

Hannia González-Urango

2019

Otero-Hermida, P. & Gonzalez-Urango H. (2019). Nuevos modelos de gobernanza, cambios y brechas en los roles. ¿Socios en las políticas de igualdad? Expectativas divergentes entre las empresas responsables y los actores clásicos de las políticas de igualdad. Valencia: INGENIO (CSIC-UPV). Versión 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4091662>

Índice

Resumen.....	4
Introducción.....	5
Nuevos modelos de gobernanza, RSC y políticas de igualdad: Empresas, participación y nuevos roles.....	7
El contexto colombiano: políticas de igualdad y RSC.....	10
Diseño del estudio y Metodología	12
Research gaps.....	12
Marco conceptual y diseño del estudio	12
Metodología.....	14
Resultados.....	20
Capacidades para avanzar por la igualdad (Autonomía económica y acceso a activos)	21
Capacidades de cada actor para contribuir en el eje de trabajo autonomía económica y acceso a activos.....	22
Percepciones sobre las autoridades públicas y otros actores	26
Conclusiones y agenda de investigación.....	29
References.....	30

Resumen

Las empresas suelen ser objetivo de las políticas por su frecuente escaso compromiso en materia de igualdad, si bien nuevos marcos de gobernanza en la estrategia *mainstreaming* de género proponen su participación más activa. Para comprender más de acerca este escenario contradictorio y un posible nuevo rol empresarial, la investigación se focaliza en las expectativas de empresas comprometidas con la Responsabilidad Social Corporativa, y las expectativas respecto a las empresas de otros actores clásicos de las políticas (gobierno, asociaciones de igualdad y academia). También se exploran visiones acerca de otros actores sociales (ej.: asociaciones religiosas, sindicatos). Utilizando técnicas para la toma de decisiones participativa en el caso colombiano, observamos un posible cambio de rol o *role shift* hacia posiciones más activas de las empresas. La detección de diversas brechas o *role gaps* en la autopercepción empresarial y la percepción de otros actores con respecto a posibles capacidades aportadas a las políticas, nos permite discutir ajustes de roles y futuros desarrollos de investigación partiendo del marco utilizado, que es reproducible en otros contextos

Keywords:

Sostenibilidad, RSE, género, igualdad, equidad, políticas, toma de decisiones participativa, capacidades, roles, legitimidad, gobernanza

Introducción

La mayor parte de las políticas públicas internacionales y nacionales de igualdad aluden al gran potencial del sector empresarial, especialmente en materia de empleo, pero también crecientemente en otros aspectos como la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la igualdad-desigualdad de género en el sector empresarial es monitorizada por distintos indicadores reflejando una situación de partida mejorable, en muchos casos peor que en otros sectores como el público o el sector asociativo. Así mismo, el actor que tradicionalmente ha participado en las políticas, las asociaciones que representan al conjunto de empresas, ha sido tradicionalmente poco proclive a las medidas por la igualdad y son organizaciones notablemente masculinizadas, especialmente en sus cúpulas. Esta situación ha motivado que predomine un enfoque del sector empresarial en general como entidades a sensibilizar y como *target* de las políticas de igualdad, y en menor medida se plantee su participación como actor más activo y colaborador en el desarrollo de las mismas.

Sin embargo, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, encontramos empresas particulares que son ejemplo de compromiso, y en ocasiones punta de lanza en innovaciones en materia de políticas organizacionales de equidad. Nuevos contextos de gobernanza focalizados en la participación y partenariados, permitirían observar a asociaciones empresariales y empresas por separado, como actores que pueden aportar directamente a las políticas de igualdad, sumando a la tradicional condición de *target* u objeto de las políticas.

Esta faceta como actores emergentes en la gobernanza de las políticas ha sido menos estudiada, y poco sabemos de cómo ve el sector empresarial comprometido su posible papel global en las políticas de equidad más allá de la realización de prácticas empresariales concretas. Así mismo, poco sabemos de las expectativas que tienen sobre las empresas otros actores tradicionales de las políticas, como las asociaciones de igualdad o las universidades, u otros actores con creciente presencia en el debate público- con posiciones que pueden llegar a ser contrarias a la igualdad- como las asociaciones religiosas.

En verdad, de manera general, tenemos grandes aportaciones teóricas pero poca información empírica respecto cómo se desarrollan cambios de roles en nuevos contextos de gobernanza, cambios que plantean cuestiones, como, por ejemplo: ¿Es este actor legítimo? ¿Qué se espera de su participación en las políticas? ¿Qué se puede esperar, con qué capacidades cuenta?

Por todo ello, el trabajo explora posibles cambios globales de roles, así como posibles discrepancias en las expectativas que los actores tienen entre sí (*role gaps*). Estas falsas expectativas pueden ser fuente de posibles conflictos o *misunderstandings* en los partenariados por igualdad de género, por lo que su detección se considera un posible factor de éxito en la gobernanza de las políticas de equidad.

La investigación se desarrolla en Colombia, un país que presenta una notable evolución de sus políticas de equidad (ONU Mujeres, 2018), así como una creciente actividad empresarial en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e igualdad (Bastidas and del Carmen Briano-Turrent 2018). En Colombia la presencia de actores no estatales en la acción social es clave, dada la menor implantación de políticas sociales públicas, y en general, el limitado alcance de las administraciones públicas en algunas zonas del país.

La investigación utiliza técnicas de toma de decisiones participativas multicriterio, (Saaty, 1994). Estas técnicas ha demostrado ser útil en procesos participativos privados y públicos, así como en la búsqueda de consensos en ámbitos normativos (Gómez-Navarro et al. 2009; Peris et al. 2013), en los que intervienen diferentes criterios considerados por múltiples actores, disponiendo de información cuantitativa o cualitativa, y en los que es especialmente relevante la transparencia y trazabilidad del proceso (Dos Santos, Neves, Sant'Anna, Oliveira, & Carvalho, 2019; Ho, 2008; Vaidya & Kumar, 2006).

La incorporación del sector empresarial es clave en los procesos de gobernanza de las políticas de género derivados de la estrategia *mainstreaming*, estrategia que está internacionalmente aceptada, como se introduce seguidamente. Por ello el trabajo aporta resultados de interés general para las políticas de igualdad y sus debates. Otra contribución esperada del artículo es la aproximación teórico-metodológica, que permite para capturar nuevas realidades de la gobernanza a través de las conceptualizaciones de role shift y role gap, partiendo de la consideración de la gobernanza como un resultado que emerge de las relaciones de los actores implicados. Así mismo, la observación del rol de las empresas como posibles actores y no sólo target de las políticas de igualdad ha sido poco explorada. Tanto el enfoque como la metodología del trabajo son reproducibles en otros contextos nacionales, regionales o locales.

A continuación, se presenta la conceptualización y marco del trabajo, para posteriormente detallar el contexto colombiano, y el diseño del estudio y la metodología. Finalmente se presentan los resultados acompañados de la discusión, las limitaciones del estudio, conclusiones y futuras preguntas de investigación.

Nuevos modelos de gobernanza, RSC y políticas de igualdad: Empresas, participación y nuevos roles

Las políticas de igualdad constituyen un marco de visiones y medidas que pretenden promover la igualdad de género en distintos ámbitos y sectores sociales. No parten sin embargo de visiones unívocas sobre qué es la igualdad o cómo conseguirla (Bacchi 2005), y por ello han sido definidas como “clusters” de visiones acerca de cómo abordar las problemáticas de género (Verloo and Lombardo 2007). Cambios en los modelos de gobernanza implican cambios en cómo se manifiesta la igualdad/desigualdad y sus narrativas en las diferentes políticas (Bruno, Jacquot, & Mandin, 2006) (Blackmore, 2011; Jacquot, 2010) . En el modelo de gobernanza burocrática implementado tras la segunda guerra mundial, la educación era entendida como un bien colectivo, mientras en los modelos asociados al gobierno empresarial desarrollados en los primeros años 90, la educación se convierte en un derecho individual. En el modelo de *network governance* que le sigue y en el que aparentemente seguimos inmersos, el foco se sitúa en la coproducción y la responsabilidad compartida entre individuo y colectivos sociales en el marco de una narrativa de inclusión social, que sin embargo continúa infravalorando los aspectos estructurales de género, perjudicando a las mujeres peor situadas, así como desplazando las decisiones desde una universidad crecientemente feminizada a instituciones transnacionales fuertemente masculinizadas (Blackmore, 2011). En los nuevos contextos de gobernanza, el estado se convierte en un actor más entre otros muchos, entre los que destacan asociaciones civiles y empresas, así como el equilibrio público privado se ve desplazado, como veremos seguidamente. Asumimos que este cambio en los contextos de gobernanza ya se han dado a nivel global, y han alcanzado también al movimiento feminista (Kantola & Squires, 2012) (Ahl, Berglund, Pettersson, & Tillmar, 2016).

Teniendo en cuenta la crucial importancia de los contenidos de las políticas y su gran desarrollo previo en la literatura, el presente trabajo centra su foco en el ámbito más inexplorado de los roles a desempeñar y las expectativas al respecto de los distintos actores implicados. Para ello haremos recaer la pregunta del lado de las empresas, generalmente cuestionadas por beneficiarse de estos nuevos contextos- a través de las privatizaciones de servicios, por ejemplo—sin implicarse en las responsabilidades colectivas, aspecto que los discursos asociados a la RSC pretenden equilibrar a la vez que proponen otros marcos de gobernanza.

La gobernanza es un concepto muy utilizado y muchas veces impreciso, que apunta a cambios en los órdenes de gobierno (Rhodes, 1997) y que ha sido definida como la búsqueda del interés colectivo no sólo a través de instituciones políticas, sino también a través de diferentes acuerdos que trascienden lo público (Maier, 1987). También puede definirse como la suma-no necesariamente acumulativa-de las aportaciones de los actores, como un resultado que emerge de los esfuerzos de los actores implicados (Kooiman 1993). Resulta por lo tanto de interés observar qué pueden aportar los actores, pero también qué se espera que puedan aportar. La gobernanza ha sido el marco crucial para analizar los cambios en los roles-especialmente el del estado- así como en materia de *policy-making* (Newman 2005). Así mismo, el concepto de RSC ha sido utilizado como un término aglutinador para el debate del nuevo rol de la empresa en la sociedad (Scherer and Palazzo 2011). El cambio y la definición de nuevos roles sería, por tanto, clave para hablar tanto de gobernanza como de RSC.

La construcción participativa de políticas y el trabajo en red de distintos actores, genera entornos altamente complejos en los cuales los conflictos no se derivan solamente de divergencias ideológicas o de intereses, sino también de los procesos de ajuste a nuevos roles (Rhodes 1996). Los nuevos roles no están claramente definidos, conviven y no necesariamente suplantán a los anteriores (Newman 2005). Los estados dejarían de ser meros reguladores, para adoptar también un rol más cercano a la facilitación de procesos y la construcción de alianzas. En el caso de las empresas el denominador común es atender las nuevas demandas sociales, más allá de la obtención de beneficio económico, y sus roles clásicos como tax-payer o como empleador (Albareda, Lozano, Tencati, Midttun, & Perrini, 2008; Fox, Ward, & Howard, 2002; Midttun, 2004).

El sector empresarial deja de ser un objeto “regulado” para pasar a constituir parte del “regulatorio” y de “intercambio de políticas” constituyéndose como *social partner* (Midttun, 2004). La empresa ampliaría sus roles sumando un rol deliberativo en la societal governance junto a otros actores de la sociedad civil (Midttun, 2004). Otros enfoques conceptualizan a la empresa en el marco de la ciudadanía corporativa (*corporate citizenship*) (Matten & Crane, 2005) donde las empresas adquirirían un rol social en la administración de derechos: en materia de derechos sociales como proveedores de los mismos, en materia de derechos civiles como facilitadores, así como en materia de derechos políticos como canal. También se ha definido para las empresas un rol crecientemente político, en un contexto en el que la provisión de bienes públicos deja de ser una opción exclusiva del estado y donde el enfoque de responsabilidad pasa de ser reactivo o retrospectivo, para ser prospectivo (Scherer et al. 2014; Scherer and Palazzo 2011). Una de las principales motivaciones para estos planteamientos, proviene del impacto de propuestas ideológicas como el neoliberalismo y fenómenos en expansión como la globalización, si bien ciertamente la mayor parte de las propuestas teóricas se han conducido en países donde el modelo de gobernanza evoluciona desde Estados del Bienestar. También en otros contextos, donde no se reconoce una presencia tan asentada del Estado; por ejemplo en Uganda, donde una consulta a diferentes actores reveló que a las empresas se le reconocen otros roles sociales, como la protección en casos de desastre o la protección del medioambiente, además de sus roles tradicionales como empleador y formador (Turyahabwa 2014).

En materia de género, la posición empresarial y el nuevo rol como *social partner* muestra matices contradictorios. El sector empresarial es considerado como parte del problema y es un objetivo de las políticas debido a las altas tasas de desigualdad que se observan. Sin embargo, la desigualdad es una cuestión transversal que debe implicar al conjunto de la sociedad, desde ámbitos públicos, privados y familiares, para poder ser transformada. En este sentido, las políticas públicas apelan al compromiso y a la responsabilidad creciente de actores desde nuevos modelos de gobernanza. Es el caso de la estrategia *mainstreaming* de género promovida por las Naciones Unidas desde su acuerdo en la IV Conferencia sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995), la Unión Europea (1998), la Organización Internacional del Trabajo OIT o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros organismos internacionales.

En consecuencia, la literatura enmarca la apertura hacia nuevos modelos de gobernanza. Las políticas de género han contado tradicionalmente con asociaciones por la igualdad y actores gubernamentales, así como dentro de ellos, propulsores proclives a la igualdad (Valiente, 2005). La participación de actores no gubernamentales ha sido asociada positivamente con un

mayor enfoque hacia las personas beneficiarias (McGauran 2009) así como a la evitación de la judicialización de las problemáticas (Chappell, 2006) . También, han sido consideradas un factor de éxito las interacciones entre actores gubernamentales, asociaciones por la igualdad y actores académicos, constituyendo los llamados *velvet triangles* (Woodward, 2004). Nuevos procesos de gobernanza derivados de la globalización ofrecen propuestas aún más amplias como los *velvet pentangles*, donde los planos territoriales cobran más relevancia, así como las corporaciones debido a su creciente poder (Roggeband et al. 2014).

Por otro lado, la participación del sector empresarial en el entorno regulatorio suele enfocarse precisamente a evitar la regulación y promover en todo caso medidas conocidas como *soft law* (monitorización y benchmarking), como ejemplos - relacionadas con nuevos métodos de gobernanza desarrollados en diferentes niveles institucionales (Borrás & Jacobsson, 2004) y asociados a la estrategia *mainstreaming* de género (Bruno et al., 2006; Jacquot, 2010). Este tipo de medidas *soft law* son promovidas por los instituciones internacionales y estados dentro de sus políticas de igualdad, enmarcando a las organizaciones empresariales como *target* a la vez que como posibles aliados para la promoción, por ejemplo, de mayor presencia femenina en los juntas directivas, como es el caso de Nueva Zelanda, donde sin embargo se observaba una gran reticencia a colaborar por parte de las asociaciones empresariales (Casey et al. 2011). También puede mencionarse el caso de España (Otero-Hermida & Bouzas, 2018), donde los actores públicos citan desinterés por parte de las empresas cuando intentaban implicarlos en acciones de igualdad. Las asociaciones empresariales no siempre formaban parte- tan sólo en algunas regiones españolas- de los órganos participativos para el diseño de las políticas de igualdad, siendo cuestionada su legitimidad como actores.

Existe globalmente un marco global de gobernanza con un claro interés en incorporar más actores, especialmente empresas en las políticas de igualdad. Las realidades parecen sin embargo contradictorias, por lo que aparece como cuestión clave cómo mejorar y facilitar la participación en nuevos entornos de gobernanza de las políticas de equidad. Las empresas que desarrollan políticas de RSC apostando por la igualdad, parecen buenas candidatas a formar parte de estas redes superando el hipotético desinterés que las caracteriza en las agrupaciones empresariales. Poco sabemos, sin embargo, de las visiones empresariales y de otros actores al respecto ya que los trabajos se centran normalmente en planos más teóricos.

La investigación aborda estas cuestiones en el marco colombiano, que presenta altos grados de desigualdad de género, pero una notable evolución de sus políticas en el contexto regional de América latina (ONU Mujeres, 2018); así como una creciente actividad empresarial en materia de igualdad (Bastidas and del Carmen Briano-Turrent 2018). Así mismo, es un excelente caso de estudio dadas las altas puntuaciones en materia de relación con stakeholders que recibe el país en los índices de gobernanza corporativa de sus empresas (World Bank, 2003).

El contexto colombiano: políticas de igualdad y RSC

Los nuevos contextos de gobernanza también parecen marcar las políticas colombianas, siendo las transiciones más rápidas que en otros contextos. En los años noventa, Colombia era definida como un Estado fallido por las altas tasas de violencia y el conflicto armado presente en el país (Marcella 2009). Tras la estabilización, importantes organizaciones feministas colombianas adaptaron la relevancia interna de la violencia a discursos internacionales en la materia, motivando una gobernanza feminista (Halley et al. 2006) -cuando un determinado discurso feminista toma forma en el poder institucional- con un fuerte enfoque temático en la violencia, pero también introduciendo nuevas formas, como los indicadores, como nuevas vías de gobernanza a la distancia¹ asociadas a nuevos modelos de gobernanza (Céspedes-Báez 2014).

En cualquier caso, Colombia desarrolla políticas de igualdad desde 1984 con sus primeros pasos legislativos en la materia. Inicialmente, al igual que en otros países, éstas se desarrollaban como políticas sociales, y no como un problema global y económico del que depende el desarrollo humano (Londoño, 2016). A partir del cambio de milenio, con el impulso de Naciones Unidas, se inicia la estrategia *mainstreaming*, que pretende la incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de sectores, involucrando al conjunto de actores que usualmente trabajan en las políticas (Astelarra, 2004). Se observa una paulatina institucionalización de las políticas con la creación, en 2010, de la primera Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; así mismo, se observa un cambio discursivo hacia políticas que reclaman en mayor medida un cambio estructural. Además, se incorporan al debate público las problemáticas de mujeres indígenas, afrodescendientes y desplazadas por el conflicto armado, así como cuestiones relacionadas con la diversidad en las identidades de género y sexualidad. Las políticas colombianas, se caracterizarían, al igual que en otros muchos países tanto del Norte como del Sur global, por la falta de implementación de las políticas formuladas (Cano, Castillo, Díaz, 2015).

Los primeros pasos de las políticas públicas colombianas de género estuvieron caracterizados por la falta de participación, siendo ésta un aspecto todavía a mejorar (Ruiz, 2009; Londoño, 2016). Así mismo, los procesos participativos desarrollados mostraron dificultades que terminaron por ofrecer un mayor conocimiento de las diferentes perspectivas fortalezas y debilidades de actores gubernamentales y movimientos de mujeres (Londoño, 2016). Con respecto a la posible participación de otros actores, los estudios para el caso colombiano no parecen mostrar un gran recorrido, con la excepción del Acuerdo Nacional por la Equidad entre mujeres y hombres (14 de octubre del 2003), firmado por diferentes actores del país, como universidades y asociaciones empresariales colombianas de distintos sectores como el bancario (ASOBANCARIA), hotelero (COTELCO), agricultor (SAC), industrial (ANDI) y las cámaras de comercio (Confecámaras) (Londoño, 2016).

Respecto a la implicación de las empresas en materia de igualdad, es posible observar el interés de muchas empresas colombianas a través de sus memorias de RSC o sostenibilidad. El

¹ Las nuevas formas de gobernanza e iniciativas de medición a través de indicadores muestran numerosas luces y sombras en materia de género al visibilizar pero también invisibilizar a la vez, imponiendo marcos cognitivos (Bruno, Jacquot, & Mandin, 2006), aspecto que ha sido igualmente resaltado en el caso colombiano (Céspedes-Báez 2014).

país ha avanzado cada vez más en cuanto a sostenibilidad y políticas de RSC empresarial (Casalla, 2015; Orozco, 2011); cuenta, por ejemplo con más presencia femenina en posiciones estratégicas en la dirección en comparación con algunos de los países más desarrollados de la región, como Chile (Bastidas and del Carmen Briano-Turrent 2018). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la desigualdad persiste en la mayoría de las empresas colombianas, y que las familias y empresas toman decisiones de forma diferente cuando se trata del empleo de las mujeres (Arango, Castellani, & Lora, 2016).

Por ello la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, comenzó en 2013 el Programa de Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género *EQUIPARES* dentro del marco de la política global de género enunciada en el documento CONPES 161 de 2013-2016. El objetivo - enmarcado dentro de las citadas medidas *soft-law*- es cambiar culturas organizacionales y sociales y reducir las brechas de género. Esta tarea, responsabilidad del Ministerio de Trabajo, se situó en un nivel de cumplimiento del 82% en la evaluación de la política pública publicada en 2017. Los actores que intervienen son actores públicos nacionales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el organismo certificador y las empresas, que se adhieren al programa de forma voluntaria. En la evaluación se observó un déficit de conocimiento por parte de las empresas, mientras destacaba en positivo que los técnicos gubernamentales que desarrollaban el programa valoraban acercarse al sector empresarial en términos distintos de la vigilancia y control de las empresas (CPEM, 2017). Se observa una valoración positiva de uno de los cambios de rol mencionados en el apartado anterior, donde la facilitación y el apoyo aparecen como una nueva cara del ámbito estatal frente a la mera vigilancia/castigo asociada a la regulación.

De forma global, en el conjunto de la política CONPES 161 de 2013-2016 y su evaluación, se identifican diferentes grados de participación y roles. Por un lado, están los roles de *target* de la política planteada por el gobierno colombiano (empresas y asociaciones de igualdad que reciben fondos para su desarrollo, y entidades públicas para las que el gobierno también plantea acciones y programas); por otro lado, actores que son posibles aliados o colaboradores de los actores públicos en su implementación (PNUD, academia, ONG, asociaciones...),y finalmente, actores que son líderes e interlocutores legítimos también para el diseño/evaluación de las políticas (asociaciones de igualdad).

Es altamente relevante que uno de los factores de éxito identificados en el análisis de la política es precisamente la construcción de redes de aliados con más actores, como la academia, fundaciones y ONG, así como la empresa privada. A su vez, uno de los principales retos identificados en la política de equidad de género es precisamente la consecución de esas redes de aliados, principalmente con el fin de lograr apoyo técnico y recursos, poniéndose especial énfasis la empresa privada (CPEM, 2017). Por tanto, se observa que uno de los retos identificados es incorporar al sector empresarial en un rol más proactivo en la gobernanza, sumando a su actual rol como *target* de las políticas.

Diseño del estudio y Metodología

Brechas de investigación

Frente a las numerosas propuestas teóricas en materia de gobernanza, el trabajo empírico con respecto a roles- no sólo relativo a prácticas o estrategias empresariales- ha resultado ser escaso en la búsqueda bibliográfica que hemos realizado, tanto de manera general, como en el caso de las políticas de igualdad. Dado que el foco usual en la investigación empresa- políticas de género es como target de las políticas, el presente trabajo se centra en explorar otros posibles roles más activos- que el ámbito público espera, pero considera un reto a la vez- desde las percepciones de las propias empresas y otros actores normalmente implicados en las políticas de género.

Se identifican, por tanto, dos vacíos básicos en la investigación en la materia:

1. la visión de las empresas con respecto a su propio rol y capacidades a aportar en la gobernanza de políticas de igualdad
2. la visión y expectativas con respecto al rol empresarial por parte de otros actores de las políticas de igualdad.

Marco conceptual y diseño del estudio

El término *rol* referido a organizaciones o instituciones es ampliamente utilizado en trabajos relativos a gobernanza. No suele ser definido- se da por sentado-, posiblemente ya que nació en la sociología clásica dirigido a individuos, si bien su uso en el plano institucional es tremendamente útil como se observa en las referencias citadas en secciones previas ej.: (Albareda et al., 2008; Fox et al., 2002; Scherer & Palazzo, 2011) . En este artículo preferimos el concepto de *rol* a otros posibles como *función* institucional ya que *rol* alude expresamente a expectativas culturalmente definidas con respecto a la conducta pautada y las relaciones en la estructura social (Merton, 1957):110. Así mismo, la aproximación desde el concepto de *rol* incluye el disenso, la discordancia y la dificultad de cumplir las expectativas asociadas a los roles, contrariamente a aproximaciones desde el concepto de *función*, más asociadas a ser acordadas por consenso normalmente en el seno de las mismas organizaciones (Goode, 1960). En este caso, la investigación se centra en procesos de ajuste a roles en relaciones entre diferentes tipos de instituciones. Por último, nos aproxima también al concepto de legitimidad organizacional, aspecto clave en la gobernanza de las políticas, que puede definirse como la congruencia entre los valores sociales asociados o implicados en actividades organizativas y las normas sobre comportamiento aceptado en el sistema social general (Dowling & Pfeffer, 1975), donde aspectos morales forman parte de la legitimidad organizacional, al igual que otros aspectos más relacionados con enfoques estratégicos (Suchman, 1995). Estos motivos, así como de forma general, entender la gobernanza de la política como como un resultado interactivo de los actores que participan en ella, sugieren el uso de *rol* en esta investigación.

El concepto de *rol* es, no obstante, demasiado elástico y abstracto para capturar opiniones de actores que no necesariamente están familiarizados con el término, especialmente en contextos emergentes. Por ello, se formuló como una pregunta: ¿Qué podían los actores

aportar a la política? Así aparecieron cuestiones mucho más fáciles de identificar (recursos, influencia político-legal, como ejemplos) y sitúa la investigación más cerca del plano de lo factible-qué puedo hacer y por tanto aporto, qué esperan los otros actores de mi participación- y no tanto de lo deseable o definido a priori desde visiones teóricas de roles no necesariamente compartidas por los actores en la práctica. En cualquier caso, los conceptos de rol y capacidades están íntimamente relacionados y se han usado para aludir a las mismas cuestiones. Las capacidades se han referido precisamente a los nuevos procesos de gobernanza en los que actores no estatales (asociaciones, empresas, etc.) deben ser involucrados en las políticas, también entendidos como precondiciones para una buena gobernanza que parta de legitimidad y confianza, orientados a la eficiencia (Wu, Ramesh, & Howlett, 2015). Esta literatura, asociada a la gestión y la gestión pública, ha sido utilizada también en el contexto latinoamericano para hablar de capacidades estatales ayudando a concretar su rol (Berkman, Scartascini, Stein, & Tommasi, 2008) (Franco & Scartascini, 2014), quizás debido a la influencia ideológica que este tipo de corrientes han tenido en la zona. También se ha usado en el caso de empresas (*firm capabilities*) para capturar mejor la adaptación empresarial en los diferentes países ya que el grado de institucionalización de los actores no siempre es elevado (Wan, 2005), aspecto clave en el contexto latinoamericano.

El rol que las empresas podrían finalmente desarrollar resultaría de la intersección entre las aportaciones que el actor central (empresas) entiende que puede desarrollar, y lo que otros actores desean y esperan que pueden aportar en un hipotético partenariado. En el trabajo hacemos uso de dos conceptualizaciones asociadas a rol para analizar los procesos de ajuste de roles en los nuevos procesos de gobernanza de las políticas:

- *Role gap*: observado en presente a través de las diferencias entre las autopercepciones de capacidades un actor específico y las percepciones respecto a él de otros actores. El rol gap es necesariamente relacional y depende en gran medida de las expectativas de los actores.
- *Role shift*: resultado de la comparación del rol de un actor con el rol desempeñado en el pasado. Para observarlo se hará uso de lo definido en anteriores políticas y en relación con la legitimidad del actor para participar o no en la política. El principal interés en este estudio es observar un cambio desde roles de *target* (objeto pasivo de intervención de las políticas) a otros posibles roles más activos que incluyen la participación en las mismas.

FIGURA 1. PLANTEAMIENTO / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: elaboración propia

Metodología

Dado el carácter altamente exploratorio del trabajo, el método elegido es de corte cualitativo, a través de la aplicación de técnicas de decisión participativa multicriterio, en concreto Analytical Hierarchical Process (Saaty, 2008). El AHP es una técnica de decisión multicriterio (MCDM) que permite determinar la importancia relativa de criterios intangibles. La técnica propone tratar la complejidad de un problema de toma de decisiones de criterios múltiples a través de la construcción de estructuras jerárquicas compuestas por una meta, criterios y alternativas (Saaty, 2008).

La técnica realiza comparaciones por pares para medir la importancia relativa de los elementos en cada nivel y evalúa las alternativas en el nivel más bajo de la jerarquía (Sipahi & Timor, 2010). En cada nivel jerárquico, las comparaciones y los juicios se hacen utilizando valores numéricos tomados de la escala de 1–9 fundamental absoluta de AHP. El método es probablemente la técnica de decisión multicriterio más conocida y ampliamente utilizada en diferentes áreas (Macharis, Springael, De Brucker, & Verbeke, 2004; Terrados, Almonacid, & Hontoria, 2007), entre las que se encuentra el diseño de políticas públicas (Petrini, Rocha, Brown, & Bispo, 2016; Zahir, 2009), el tratamiento con diferentes grupos de interés (Danaeefard, Ahmadi, & Pourezzat, 2019), la gobernanza (Mas-Tur, Roig-Tierno, & Ribeiro-

Navarrete, 2019), y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (Almatrooshi, Hussain, Ajmal, & Tehsin, 2018; Chen & Fan, 2011; Tsai, Hsu, Chen, Lin, & Chen, 2010).

Para este trabajo, la aplicación de estas técnicas implica diversas fases, recogidas en la siguiente figura y detalladas más adelante.

FIGURA 2. FASES DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Fuente: elaboración propia

A. Identificación de antecedentes de referencia en materia de políticas de igualdad

El documento observado como clave es el ya citado CONPES Social 161 (marzo, 2013) donde se refleja la *Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y Plan de Acción Indicativo 2013–2016* de la República de Colombia.

B. Selección de actores

Con respecto a las autoridades públicas, su visión se incorpora desde los documentos oficiales ya citados al tratarse de la posición oficial del gobierno, por lo que el trabajo de campo se centró en otros actores clásicos en las políticas de igualdad citados en la literatura: asociaciones de igualdad y academia, para insistir especialmente en la participación de actores del sector empresarial ya que es el foco del estudio. En la selección de las empresas participantes se apostó por empresas y organizaciones empresariales que a priori pudiesen tener más interés en la materia. Para ello se contó con representantes del sector empresarial participantes en un Máster de Responsabilidad Social Corporativa² procedentes de diversos sectores productivos como el sector hotelero, industria extractiva e industria química, producción de artículos de consumo y distribución comercial. Las empresas eran grandes

² Las empresas participantes estaban terminando su formación en el Máster de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Medellín, colaborador en la investigación. Previamente a su participación en la investigación recibieron formación en las técnicas AHP multicriterio, conociendo por lo tanto sus limitaciones y potencialidades.

empresas en su totalidad³. Otros actores fueron seleccionados a través de la técnica “snow-ball”. Además de los actores clásicos y empresas, otros actores participaron ya que fueron citados como relevantes por éstos en el contexto colombiano donde las asociaciones religiosas están muy presentes en el debate público sobre género, se producen importantes movilizaciones de estudiantes en el país, y donde en el tejido social son relevantes otras asociaciones sociales, entre ellas aquellas vinculadas a la diversidad étnica, siendo actores atípicos en otros contextos.

Además, se tuvieron en cuenta diversas cuestiones, como la relevancia tanto del sector público como del privado entre las universidades colombianas. El conjunto de expertos eran mujeres excepto en el caso de la asociación empresarial. En el caso de las estudiantes, su perfil se seleccionó en base a su experiencia en género, procediendo de universidades diferentes a las expertas académicas consultadas. También se tuvo en cuenta la diversidad geográfica, por lo que se recogieron opiniones procedentes de diferentes regiones: Centro Oriente, Caribe y Eje Cafetero. Dado que el trabajo es de corte cualitativo, los criterios no buscan la representatividad, pero sí la diversidad de actores.

En el conjunto del proceso participaron 20 expertos de 19 organizaciones, número adecuado según la metodología seguida (Saaty, 1999).

TABLA 1: ACTORES PARTICIPANTES

	TIPO DE ORGANIZACIÓN	EXPERTOS
Organización Empresarial	1	1
Empresas	7	7
Universidad Pública	1	2
Universidad Privada	2	2
Asociaciones por la igualdad	2	2
Organizaciones Religiosas	2	2
Otras asociaciones sociales	2	2
Estudiantes	2	2

Fuente: elaboración propia

C. Desarrollo de un modelo de toma de decisiones

Para el desarrollo del modelo de toma de decisión y su jerarquía se proveyó a los participantes del documento CONPES Social 161, documento vigente en el momento del estudio donde se reflejan la estrategia para la equidad en el país. Los participantes podían proponer líneas alternativas si ese era su deseo.

El modelo está formado por dos apartados. El primero para la definición del eje de trabajo, y el segundo para la evaluación de capacidades y actores (Tabla 2).

TABLA 2. ELEMENTOS A PRIORIZAR EN EL MODELO DE DECISIÓN

³ Al igual que en otros países, las empresas más grandes se identifican más claramente con la CSR. Por otro lado existe un gap en la literatura en el país con respecto a CSR en PYME, dificultando su inclusión en la presente organización(Casallas, 2011).

Ejes de trabajo en materia de equidad de género en Colombia	Capacidades potenciales
1. Transformación Cultural y Construcción de paz	1. Legitimidad y liderazgo: reconocimiento global que la sociedad otorga a la organización.
2. Autonomía económica y acceso a activos	2. Influencia política/legal: capacidad de influencia a otros actores y al sistema político y legal colombiano para transformarlo hacia una mayor igualdad de género
3. Participación en escenarios de poder y toma de decisiones	3. Capacidad de movilización: capacidad de convocar a personas individuales y/o colectivos en acciones concretas (ej.: para una manifestación o acción de visibilidad pública).
4. Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos	4. Recursos (económicos/humanos/otros): disposición de personal, financiación, espacios, materiales u otros
5. Enfoque de Género en la Educación	5. Conocimiento y metodologías: saberes teóricos y prácticos que apoyen la construcción de una mayor equidad de género
6. Plan para garantizar una vida libre de violencias	6. Articulación de alianzas: capacidad para forjar redes y colaboraciones entre distintos actores

Fuente: elaboración propia

Los ejes de trabajo fueron mantenidos íntegramente con respecto al documento original *CONPES Social 16*, siendo sin embargo aumentadas por los participantes las posibles capacidades, que en cualquier caso no estaban listadas de forma específica en el documento. La definición de las capacidades es resultado del trabajo participativo, aspecto importante ya que asegura la comprensión sin equívocos del concepto durante la fase de priorización.

De acuerdo con la metodología propuesta por la técnica AHP, y fruto del trabajo participativo⁴, se diseñó el siguiente modelo.

FIGURA 3. MODELO DE TOMA DE DECISIONES

⁴ El trabajo realizado a través de la colaboración con el Máster de RSC de la Universidad de Medellín en dos sesiones virtuales de duración aproximada de 4 horas el 26 y 31 de Octubre de 2017. Participaron 13 personas de las organizaciones citadas, exceptuando el perfil estudiantes, contactado a posteriori ya que se observó relevante por algunos de los actores.

D. Priorización

El proceso de priorización comprende la valoración de pesos específicos de las alternativas desarrolladas en el modelo de toma de decisiones, a través de cuestionarios de respuesta individual. Este proceso se articuló en diferentes fases: 1) la priorización de ejes de trabajo y 2) la priorización de capacidades para el eje de trabajo más valorado.

El objetivo de la primera fase de priorización era la selección de uno de los ejes de trabajo sobre el que valorar específicamente las capacidades a posteriori, ya que las capacidades de contribución de la empresa, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género son diferentes que en materia de autonomía económica⁵. Esta priorización de ejes de trabajo se realizó a partir de comparaciones pareadas. Cada participante comparó dos a dos los ejes definidos. El cuestionario tenía preguntas tipo:

¿Cuál de los dos ejes de trabajo es el que Ud. considera **más relevante** para avanzar en la igualdad de género en Colombia? Y ¿Qué tanto?

	Extremo	Muy fuerte	Fuerte	Moderado	Igual	Moderado	Fuerte	Muy fuerte	Extremo	
1. Transformación Cultural y Construcción	9	7	5	3	1	3	x	7	9	2. Autonomía económica y acceso a

⁵ Cabe destacar además que metodológicamente no era recomendable abordar todos los ejes de trabajo. El cuestionario resultante sería extremadamente largo y fatigante, aspecto que no contribuye a la claridad de las respuestas y por ende de los resultados. Los procesos participativos exigen más de los actores e investigadores, por lo tanto atender a estos aspectos es importante.

de paz		activos
La respuesta significa que el eje 2 es más importante que el eje 1, con una intensidad fuerte.		

La segunda fase se desarrolló a través de dos tipos de preguntas. En las primeras, se utilizó la misma estructura de comparaciones pareadas para la evaluación de las capacidades a partir de su contribución al eje seleccionado. En la segunda, se utilizó una escala de intensidad para valorar cada una de las capacidades en las empresas y a los otros actores participantes. Dado el número de actores considerados, la técnica recomienda utilizar este tipo de preguntas de forma que se simplifique la evaluación y evitar caer en inconsistencias. En este último caso, el cuestionario tenía preguntas tipo:

Por favor, puntúe a los diferentes actores según en qué condiciones de contribuir con la capacidad P1. Legitimidad y Liderazgo para desarrollar el Eje de Trabajo <i>Autonomía económica y acceso a activos</i>						
	0 Ninguna importancia	1 Muy escasa importancia	2 Poco importante	3 Importante	4 Muy importante	5 Imprescindible
Empresas						
...						

En la fase de priorización se contó finalmente con cuestionarios válidos correspondientes a 17 expertos. Los resultados globales fueron obtenidos a partir de la media geométrica, siguiendo las recomendaciones de Saaty (2011).

TABLA 3. EXPERTOS PARTICIPANTES EN LA PRIORIZACIÓN

Tipo	Número
Organización Empresarial	1
Empresas	6
Universidad Pública	2
Universidad Privada	2
Asociaciones de Igualdad	2
Otras organizaciones (religiosas, estudiantes...)	4

E. Contraste y análisis de los resultados

Los resultados individuales de los cuestionarios fueron enviados para el contraste de las personas participantes. Así mismo, fueron enviados los resultados preliminares, facilitando la retroalimentación sobre los datos. Estos resultados fueron enviados así mismo a la administración pública colombiana responsable de políticas de igualdad.

Resultados

Los resultados se ofrecen focalizados en relación a los actores clásicos: asociaciones de igualdad y academia, así como especialmente referidos al sector empresarial. También al final de esta sección se ofrecen las visiones que estos actores tienen sobre otros posibles, como otras asociaciones (sociales, diversidad étnica, asociaciones religiosas, estudiantes), sindicatos, partidos políticos o la propia administración pública. Todas las tablas y figuras son de elaboración propia.

Los resultados de la primera fase de priorización de ejes de trabajo señalan el eje *autonomía económica y acceso a activos* como el de mayor peso en la media del grupo (Figura). La variabilidad de pesos otorgados por los diferentes actores, era algo esperable teniendo en cuenta las tradicionales visiones a veces divergentes de los actores implicados. El sector empresarial, priorizó este mismo eje y presenta alta homogeneidad interna como grupo (Figura).

FIGURA 4. PRIORIZACIÓN DE EJES DE TRABAJO: RESULTADO GLOBAL DEL CONJUNTO DE ACTORES

FIGURA 5. PRIORIZACIÓN DE EJES DE TRABAJO: SECTOR EMPRESARIAL

Teniendo en cuenta que conocer más acerca del sector empresarial es uno de los principales focos de la investigación, se consideró más relevante focalizar el análisis de capacidades en el eje preferido “autonomía económica y acceso a activos”, definido de la siguiente manera en *CONPES Social 161*: “[...] fomentar y potenciar la autonomía económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de acceso y control a bienes y servicios, no solamente posibilitará la inserción de las mujeres a las actividades productivas y al mercado laboral, sino que además, esa autonomía económica tendrá importantes implicaciones en la medida en que les permitirá contar con mayor libertad de actuar y de tomar sus propias decisiones.” (CONPES 161, 2013 :43).

Capacidades para avanzar por la igualdad (Autonomía económica y acceso a activos)

Con respecto a la segunda fase de priorización, el primer aspecto observado son las capacidades consideradas más relevantes para contribuir a la política en el eje de *Autonomía económica y acceso a activos*. En este caso la pregunta corresponde a las necesarias de forma general para avanzar en la equidad de género.

FIGURA 6. ¿QUÉ CAPACIDADES CONSIDERA MÁS RELEVANTES DE FORMA GENERAL PARA AVANZAR EN EL EJE DE TRABAJO AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ACCESO A ACTIVOS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO?

Si bien *recursos* es la capacidad más valorada de media, se observan grandes divergencias entre los actores. Algunos también le otorgan alta relevancia a la capacidad de *articulación de alianzas*, exceptuando la asociación empresarial. A la *legitimidad y liderazgo* se le da importancia media, sin embargo, es menor en el caso de asociaciones de igualdad, y alta en el caso de asociación empresarial. La *capacidad de movilización* cuenta con bajas valoraciones en general.

Se observan grandes discrepancias en torno a la importancia del *conocimiento y metodologías*. Las universidades y asociaciones de igualdad la valoran notablemente más que las empresas. Así mismo las empresas otorgan mayor importancia a la *influencia político-legal* que el resto de los actores.

Capacidades de cada actor para contribuir en el eje de trabajo autonomía económica y acceso a activos

Tras conocer qué opinión general les merecían las capacidades, a continuación, se muestran las capacidades con las que cada actor cree que cuenta (capacidades auto-percibidas), así como las visiones de los demás actores al respecto.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES:

- De manera general buenas valoraciones (0.560-0.781), siendo el propio actor y las empresas sin embargo más críticas que las asociaciones de igualdad y universidades.
- Los demás actores destacarían su capacidad de articulación de alianzas. Esta capacidad era sin embargo valorada como poco relevante para contribuir al eje de trabajo por parte de las asociaciones empresariales y se auto-valoran bajo para la misma en materia de igualdad en comparación a otros actores. Así mismo, asociaciones de igualdad, y universidades otorgan más altas valoraciones en cuanto a legitimidad de lo que se otorgan a sí mismas.
- Algunos actores verían menos potencial en materia de conocimiento y metodologías (si bien con puntuaciones medias, en cualquier caso). La auto-percepción de las asociaciones empresariales está prácticamente alineada con la percepción de las empresas en general, si bien en esta capacidad las asociaciones empresariales la auto-perciben algo más alta.

UNIVERSIDADES

- Altas puntuaciones globales. Destaca la valoración y autovaloración en conocimiento y metodologías (rozando la máxima, 1), siendo la capacidad referida a un actor que cuenta con un consenso más claro. Sin embargo, cabe recordar que en la primera parte de este ejercicio no fue valorada como una capacidad tan relevante para el eje de trabajo autonomía económica y acceso a activos por parte de las empresas. También cuentan con altas valoraciones en cuanto a articulación de alianzas.
- Cuentan con una menor capacidad percibida (propia y ajena) en materia de recursos, y especialmente en cuanto a la influencia político-legal. Sin embargo, las universidades se auto-perciben con algo más de capacidad en influencia política-legal de la que otros le otorgan.
- Las empresas y asociaciones empresariales son más críticas de forma general con respecto a las capacidades posibles de las universidades, excepto en conocimiento y metodologías y articulación de alianzas. En contraste, las asociaciones de igualdad puntúan muy bien el conjunto de capacidades de las universidades.

EMPRESAS

- De manera general reciben altas valoraciones (0.552-0.838) por parte de los demás actores y de sí mismas, principalmente en recursos y articulación de alianzas, capacidades que fueron considerados como especialmente relevantes para el eje de trabajo.
- La capacidad menos valorada es la capacidad de movilización, aspecto en el que coinciden con el resto de actores, así como las empresas se auto-valoran substancialmente menos que el resto de actores en influencia político legal.
- Las más altas valoraciones se centran en recursos, articulación de alianzas y legitimidad donde coinciden autopercepción y percepción de los demás actores, excepto en legitimidad, donde la valoración de las asociaciones de igualdad es sensiblemente menor. En materia de recursos el conjunto de actores (excepto universidades) puntúan más alto de lo que las empresas se auto-perciben, si bien las valoraciones son altas en general.
- También se muestra un detalle por cada empresa participante. Existen algunas opiniones particulares y valoraciones diferenciales, pero de forma global la autopercepción de las empresas está alineada.

Percepciones sobre las autoridades públicas y otros actores

Por último, se ofrece la visión de los actores ya citados (asociaciones de igualdad, academia, asociaciones empresariales y empresas) con respecto a otros actores relevantes en el contexto colombiano en materia de igualdad.

Las organizaciones religiosas de forma global cuentan con muy bajas puntuaciones por parte de resto de actores (0.28-0.47) y sin embargo, muy altas puntuaciones auto-percibidas (1-0.72). Es el único actor en el que se observa una divergencia tan alta. El actor que les concede más crédito en cuanto a su posible contribución son las asociaciones de igualdad, especialmente en cuanto a recursos, capacidad de movilización y articulación de alianzas, si bien no tanto en materia de legitimidad y liderazgo.

Con respecto a los **partidos políticos**: reciben valoraciones medias, exceptuando en la capacidad influencia político-legal, y en menor medida en cuanto a capacidad de movilización. Sin embargo, la valoración que recibe de las empresas y asociaciones empresariales es notablemente más baja, en comparación con otros actores.

Otras **organizaciones y movimientos** (no necesariamente especializados en materia de igualdad) reciben valoraciones medio-altas de forma general, si bien empresas valoran su posible aportación en mucha menor medida que las universidades y asociaciones por la igualdad, cuyas valoraciones son muy altas en el conjunto de capacidades excepto en materia de conocimiento y metodologías y recursos.

Con respecto a las **organizaciones que trabajan en materia de diversidad étnica**, se observan patrones similares: Reciben valoraciones medias, si bien universidades y asociaciones por la igualdad puntúan de forma elevada el conjunto de sus potenciales capacidades, mientras las empresas y asociaciones empresariales son más críticas.

Por último, los **sindicatos** reciben valoraciones medias (es un actor menos relevante socialmente en Colombia que en otros países), nuevamente con fuertes divergencias en la opinión de los demás actores acerca de sus capacidades. Destacarían de forma general sus capacidades en materia de movilización, influencia político-legal y articulación de alianzas.

Discusión e implicaciones para las políticas

Las aproximaciones teóricas antes citadas nos indican que en los nuevos contextos de políticas públicas y gobernanza estamos, ante todo, ante cambios en los roles de los actores, por lo que desde este prisma centraremos la discusión. A través de los presentes resultados, discutiremos posibles ajustes de roles que se pueden dar en el marco de las políticas de igualdad. Primero discutiremos el *role gap* observado en relación a las expectativas de los diferentes actores. En segundo lugar, discutiremos un posible *role shift* poniendo el foco en las empresas.

Los presentes resultados nos indican que los actores considerados más legítimos son los actores clásicos como las asociaciones de igualdad y autoridades públicas, a los que se suman las empresas, que cuentan con gran reconocimiento, si bien las asociaciones de igualdad son algo más críticas. En el caso de las universidades, su clara aportación sería el conocimiento y metodologías. Cabe así mismo mencionar que no necesariamente los actores valoran como capacidad más relevante para contribuir a la política aquello que los demás perciben como su principal potencial. Sería el caso, por ejemplo, de las asociaciones de igualdad en materia de legitimidad y liderazgo.

En lo referido a empresas, principal foco del trabajo, la evaluación de las políticas públicas de igualdad colombiana deseaba un mayor acercamiento a empresas pensando en su posible contribución en recursos. Este es un aspecto en el que coinciden todos los actores, incluidos las empresas, sin bien su autopercepción de contribuir en este plano era más baja. Desde el punto de vista de todos los demás actores, además de recursos, claramente las empresas podrían contribuir a la articulación de alianzas. Las empresas se observan con algo menos de potencial a la hora de articular alianzas, por lo tanto, el *role gap* sería de baja intensidad. Se observa sin embargo un *role gap* de más intensidad en relación a la capacidad de movilización y de influencia político-legal especialmente con respecto a las universidades, que la valoran muy alta para las empresas. La capacidad de influencia político-legal nos lleva a otros modelos de gobierno donde el diálogo social y el lobby a través de las asociaciones empresariales y sindicales en el mundo del trabajo conformaba la negociación tripartita. Sin embargo, en Colombia se observaría un movimiento hacia otro rol por parte de las empresas comprometidas en RSC. Esto no dependería sólo del modelo de gobernanza en sí mismo, sino también de la débil posición de los sindicatos como actor en el país y la citada debilidad del estado en global. Sin embargo, las expectativas con respecto a las asociaciones empresariales indican que el cambio de rol puede estar más allá del contexto. Las empresas se conceden más legitimidad a sí mismas en materia de igualdad que a las asociaciones de empresas-tradicionales recipientes de la legitimidad del sector en la participación socio-política-, y las asociaciones empresariales coinciden en esta opinión. Las empresas RSC además valoran altamente legítima a la administración en materia de políticas de igualdad, mientras las asociaciones empresariales otorgan muy baja legitimidad a actores públicos. Esto sumado a las altas valoraciones globales por parte de otros actores en cuanto a la legitimidad de las empresas, apuntaría a la asunción de un rol más activo en las políticas de equidad por parte de las empresas, rol que es esperado por otros actores relevantes. Este rol iría más allá de la provisión de recursos, sería más amplio del explicitado por las autoridades públicas en los documentos de la política.

Sin embargo, que las universidades y otros actores observen alta la capacidad de influencia-político legal de las empresas nos remite también al mayor poder de las empresas en los

actuales contextos de gobernanza, aspecto que ha solido generar desconfianza ya que, como se citaba, este poder no siempre ha sido utilizado para favorecer la igualdad, sino para mantener el status-quo, siendo el sector empresarial notablemente reactivo en materia de igualdad. Por su parte, las empresas valoran más bajo a actores clave de la política como las asociaciones de igualdad, universidades o las autoridades públicas, en comparación a lo auto-percibido por esos actores, aspecto que no contribuye a la generación de confianza y puede suponer una barrera en posibles partenariados de políticas. Así mismo, el sector empresarial valora muy bajo a otros posibles actores, como partidos políticos, y se observa una fuerte discrepancia entre la relevancia otorgada por asociaciones de igualdad y academia por un lado (muy favorables), y el sector empresarial por otro (notablemente crítico), con respecto a otro tipo de organizaciones civiles y movimientos sociales. La única excepción son las asociaciones religiosas, con respecto a las cuales parece haber consenso en su baja relevancia como actor en la política.

Pese a estos role-gaps observados, la gran relevancia que todos los actores le dan a la articulación de alianzas es sin duda un aspecto positivo que puede ayudar a promover dinámicas de superación. Las empresas más situadas en sus políticas de RSC podrían especialmente contribuir a romper estas dinámicas.

Así mismo, los datos recabados indican que podría darse un *role shift* de las empresas más comprometidas hacia posiciones más allá de target pasivo de las políticas de igualdad, involucrándose más en el desarrollo de las mismas. La literatura citada propone diferentes terminologías, desde *social-partner* (Midttun, 2004) a *political role* (Scherer & Palazzo, 2011; Scherer et al., 2014) o ciudadanía corporativa (Matten & Crane, 2005). En qué grado se aproximarían a las diferentes definiciones tendrá que ser fruto de un estudio posterior, si el escenario potencial observado se traduce en partenariados en la práctica, como ya está sucediendo en otras políticas en Colombia, por ejemplo, con respecto a la promoción de las culturas de paz o partenariados medioambientales. Sin embargo, la baja auto-percepción en influencia político-legal por parte de las empresas, así como los numerosos *role gaps* observados, apuntan un mayor encaje inicialmente como *social-partner*, con menor carga política y responsabilidad que otras conceptualizaciones.

La superación de los role gaps observados puede ayudar a desarrollar una política per se compleja, donde las diferentes visiones ideológicas, muchas veces encontradas, son primordiales. En este sentido cabe apuntar también otro posible riesgo ya que las empresas valoran muy bajo la necesidad de conocimiento y metodologías. Sin embargo, estas capacidades son básicas a la hora de identificar problemáticas, líneas de acción y consecuencias indeseadas de los marcos de gobernanza. Sabemos que hay numerosos ejemplos internacionales de éxito, pero también de disfunciones, desplazamiento del foco de la política o identificación de planteamientos que no resuelven y/o refuerzan la división de género público-privada y lo que es remunerado y no en nuestras sociedades, entre otros aspectos (Jacquot, 2010; Lombardo, Meier, & Verloo, 2009).

Conclusiones y agenda de investigación

El presente trabajo captura empíricamente la posible emergencia de un nuevo rol de las empresas comprometidas con sus prácticas de RSC en nuevos contextos de gobernanza de las políticas de equidad en el caso colombiano, así como relevantes *role gaps* o diferencias en las expectativas respecto a qué pueden aportar a la política. Se muestra que el *role shift* hacia posiciones más cercanas a un rol proactivo en materia de equidad es esperado por diferentes actores relevantes, incluidas las propias empresas-si bien con menor intensidad por su parte-, confirmando planteamientos teóricos previos.

Este cambio de rol no es unívoco, y el nuevo rol conviviría con otros anteriores. En el proceso de ajuste a nuevos modos de gobernanza sería recomendable prestar atención a los gaps observados, especialmente en relación con la capacidad de influencia político-legal de las empresas y a la participación de otro tipo de organizaciones sociales en las políticas. La explicitación de estas divergencias se espera que pueda ser de utilidad en futuros diálogos acerca de la política.

Con respecto a una futura agenda de investigación, el presente trabajo ofrece una aproximación de estudio reproducible en otros contextos. Más investigación en otros contextos nacionales, regionales y locales, así como en otras temáticas de las políticas de equidad (educación, violencia...) sería posible con el presente marco, y avanzaría sobre algunas de las limitaciones del presente trabajo, centrado en el caso colombiano y en grandes empresas. Más investigación sería de interés para aplicar la técnica AHP a políticas de género, ya que no había sido usada hasta el momento. La técnica fue considerada de gran utilidad por participantes en el estudio, si bien recomendaron una futura simplificación en su aplicación.

Así mismo, en nuestra opinión, el presente trabajo anima a una línea de investigación referida a la participación de empresas comprometidas en las políticas, más allá de las asociaciones empresariales. Las asociaciones de igualdad, y especialmente las universidades y las propias asociaciones empresariales, consideran legítimas a las empresas en la materia. El abordaje del ámbito local permitiría un efectivo estudio de las PYME. Las políticas de género son necesariamente multinivel y el entorno local parece más susceptible de generación de alianzas sin mediación de organizaciones intermedias, pero está muy poco estudiado

Por otro lado la presente línea de investigación de corte más institucionalista podría ofrecer conexiones fructíferas con aquella basada en redes de aliadas en diferentes entornos institucionales (Woodward, 2004). Ir más allá de las conceptualizaciones en triángulos de las políticas (Holli, 2008) es fundamental si en verdad se quiere implementar la estrategia mainstreaming, involucrando a los actores normalmente implicados en las políticas. Pese a las reticencias - basadas en motivos objetivos por la baja implicación empresarial- el estudio de alianzas con feministas que lideren empresas o trabajen en departamentos de RSC que desarrollen un rol proactivo, podría ofrecer un nuevo canal para comprender cómo avanzar en igualdad en entornos empresariales. Hay literatura en cuanto a diferencias de género y el desarrollo de políticas más igualitarias desde la RSC (Larrieta-Rubín de Celis, et al., 2015; Wiengarten, Lo, & Lam, 2017), pero parece más inexplorado desde posiciones feministas y en relación a partenariados fuera de la empresa, en relación a su rol social más allá de prácticas organizacionales concretas.

References

- Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., & Tillmar, M. (2016). From feminism to FemInc. ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 12(2), 369–392.
- Albareda, L., Lozano, J. M., Tencati, A., Midttun, A., & Perrini, F. (2008). The changing role of governments in corporate social responsibility: Drivers and responses. *Business Ethics: A European Review*, 17(4), 347–363.
- Almatrooshi, S., Hussain, M., Ajmal, M., & Tehsin, M. (2018). Role of public policies in promoting CSR: empirical evidence from business and civil society of UAE. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 18(6), 1107-1123. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0175>
- Arango, L. E., & Ríos, A. M. (2015). Duración del desempleo en Colombia: género, intensidad de búsqueda y anuncios de vacantes (No. IDB-WP-582). IDB Working Paper Series.
- Bacchi, C. (2005). The Mageeq Project: Identifying Contesting Meanings of «Gender Equality». *Επιστολή βεβαίως ἀμεγαλήση Κοστώσων βεβαίως βεβαίως ἀμεγαλήσ Ερευνητική*, 117(117), 221–234.
- Bastidas, C. R., & del Carmen Briano-Turrent, G. (2018). Las mujeres en posiciones de liderazgo y la sustentabilidad empresarial: Evidencia en empresas cotizadas de Colombia y Chile. *Estudios Gerenciales*, 385–398.
- Berkman, H., Scartascini, C., Stein, E., & Tommasi, M. (2008). Political institutions, state capabilities, and public policy: An international dataset. *Washington, DC, United States: IDB Research Department*.
- Blackmore, J. (2011). Bureaucratic, corporate/market and network governance: Shifting spaces for gender equity in education. *Gender, Work & Organization*, 18(5), 443–466.
- Borrás, S., & Jacobsson, K. (2004). The open method of co-ordination and new governance patterns in the EU. *Journal of European Public Policy*, 11(2), 185–208.
- Bruno, I., Jacquot, S., & Mandin, L. (2006). Europeanization through its instrumentation: Benchmarking, mainstreaming and the open method of co-ordination... toolbox or Pandora's box? *Journal of European Public Policy*, 13(4), 519–536.
- Cano, C. A. G., Castillo, V. S., & Díaz, K. V. (2015). Analysis of Public Gender Policy in Colombia (1990-2014). *Revista Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas-FACCEA*, 5(2), 175-181.
- Casallas Tabares, L. M. 2015. *La investigación colombiana en Responsabilidad Social Empresarial: una aproximación a su estado, aportes y tendencias* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales).
- Casey, C., Skibnes, R., & Pringle, J. K. (2011). Gender equality and corporate governance: Policy strategies in Norway and New Zealand. *Gender, Work & Organization*, 18(6), 613–630.
- Céspedes-Báez, L. M. (2014). Far Beyond What Is Measured: Governance Feminism and Indicators in Colombia. *International Law*, (25), 375–444.
- Chen, S., & Fan, J. (2011). Computer Network and Information Security. En *Computer Network and Information Security* (Vol. 5).

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia. 2013. *Documento CONPES Social 161, Equidad de género para las mujeres*. Bogotá

Danaeefard, H., Ahmadi, H., & Pourezzat, A. A. (2019). Expert Consensus on Factors Reducing Policy Coherence in the Context of Iran: Delphi-AHP. *International Journal of Public Administration*, 42(1), 66-75. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1400558>

Departamento Nacional De Planeación DNP (2017). Evaluación institucional y de resultados con enfoque participativo de la Política de Equidad de Género para las Mujeres, de acuerdo con lo previsto en el CONPES 161 de 2013. Gobierno colombiano, noviembre de 2017

Dos Santos, P. H., Neves, S. M., Sant'Anna, D. O., Oliveira, C. H. de, & Carvalho, H. D. (2019). The analytic hierarchy process supporting decision making for sustainable development: An overview of applications. *Journal of Cleaner Production*, 212, 119-138. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.270>

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific sociological review*, 18(1), 122–136.

Fox, T., Ward, H., & Howard, B. (2002). Public sector roles in strengthening corporate social responsibility: A baseline study. World Bank Washington, DC.

Franco, M., & Scartascini, C. (2014). The politics of policies: Revisiting the quality of public policies and government capabilities in Latin America and the Caribbean.

Gómez-Navarro, T., García-Melón, M., Acuña-Dutra, S., & Díaz-Martín, D. (2009). An environmental pressure index proposal for urban development planning based on the analytic network process. *Environmental Impact Assessment Review*, 29(5), 319-329. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2008.10.004>

Goode, W. J. (1960). A theory of role strain. *American sociological review*, 483–496.

Halley, J., Kotiswaran, P., Shamir, H., & Thomas, C. (2006). From the international to the local in feminist legal responses to rape, prostitution/sex work, and sex trafficking: Four studies in contemporary governance feminism. *Harv. JL & Gender*, 29, 335.

Ho, W. (2008). Integrated analytic hierarchy process and its applications—A literature review. *European Journal of Operational Research*, 186(1), 211-228. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.01.004>

Jacquot, S. (2010). The paradox of gender mainstreaming: Unanticipated effects of new modes of governance in the gender equality domain. *West European Politics*, 33(1), 118–135.

Kantola, J., & Squires, J. (2012). From state feminism to market feminism? *International Political Science Review*, 33(4), 382–400.

Kooiman, J. (1993). *Modern governance: New government-society interactions*. Sage.

Larrieta-Rubín de Celis, I., Velasco-Balmaseda, E., Fernández de Bobadilla, S., Alonso-Almeida, M. del M., & Intxaurburu-Clemente, G. (2015). Does having women managers lead to increased gender equality practices in corporate social responsibility? *Business Ethics: A European Review*, 24(1), 91–110.

Londoño, M. C. (2016). El desafío de la equidad de género en Colombia y la estrategia del Mainstreaming. *La manzana de la discordia*, 1(2), 79-89.

Macharis, C., Springael, J., De Brucker, K., & Verbeke, A. (2004). PROMETHEE and AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis—Strengthening PROMETHEE with

ideas of AHP. *European Journal of Operational Research*, 153(2), 307-317. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(03\)00153-X](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00153-X)

Marcella, G. (2009). Democratic governance and the rule of law: Lessons from Colombia. Strategic Studies Institute.

Mas-Tur, A., Roig-Tierno, N., & Ribeiro-Navarrete, B. (2019). Successful entrepreneurial learning: Success factors of adaptive governance of the commons. *Knowledge Management Research & Practice*, 1-12. <https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1633892>

Matten, D., & Crane, A. (2005). Corporate citizenship: Toward an extended theoretical conceptualization. *Academy of Management review*, 30(1), 166–179.

McGauran, A.-M. (2009). Gender mainstreaming and the public policy implementation process: Round pegs in square holes? *Policy & Politics*, 37(2), 215–233.

Merton, R. K. (1957). The role-set: Problems in sociological theory. *The British Journal of Sociology*, 8(2), 106–120.

Midttun, A. (2004). Corporate (Social) Responsibility: Governance in the Interface Between Business, the State and Civil Society. *Paper for the 3rd Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society, Leuven*.

Newman, J. (2005). Enter the transformational leader: Network governance and the micro-politics of modernization. *Sociology*, 39(4), 717–734.

ONU Mujeres, 2018. El progreso de las mujeres en Colombia 2018: transformar la economía para realizar los derechos. Ed; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

Orozco, Y. V. D., & Barón, D. M. (2011). Responsabilidad social empresarial en la dimensión laboral: caso Bancolombia y BBVA. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, 20(1), 171-187.

Palazzo, G., & Scherer, A. G. (2006). Corporate legitimacy as deliberation: A communicative framework. *Journal of business ethics*, 66(1), 71–88.

Peris, J., García-Melón, M., Gómez-Navarro, T., & Calabuig, C. (2013). Prioritizing Local Agenda 21 Programmes using Analytic Network Process: A Spanish Case Study. *Sustainable Development*, 21(5), 338-352. <https://doi.org/10.1002/sd.514>

Petrini, M. A., Rocha, J. V., Brown, J. C., & Bispo, R. C. (2016). Using an analytic hierarchy process approach to prioritize public policies addressing family farming in Brazil. *Land Use Policy*, 51, 85-94. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.10.029>

Rhodes, R. A. (1997). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. Open university press.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political studies*, 44(4), 652–667.

Roggeband, C., van Eerdewijk, A., & van der Vleuten, A. (2014). Reconceptualizing Gender Equality Norm Diffusion and Regional Governance: Logics and Geometries. *Gender Equality Norms in Regional Governance: Transnational Dynamics in Europe, South America and Southern Africa*, 221.

Ruiz, A. M. M. (2009). Recorrido por las políticas públicas de equidad de género en Colombia y aproximación a la experiencia de participación femenina con miras a la construcción de escenarios locales. *Estudios de derecho*, 66(147), 303-320.

Saaty, T. L. (1994). *Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process* (First Edit). Pittsburgh: RWS Publications.

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>

Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy. *Journal of management studies*, 48(4), 899–931.

Scherer, A. G., Palazzo, G., & Matten, D. (2014). The business firm as a political actor: A new theory of the firm for a globalized world. *Business & Society*, 53(2), 143–156.

Sipahi, S., & Timor, M. (2010). The analytic hierarchy process and analytic network process: An overview of applications. *Management Decision*, 48(5-6), 775-808. <https://doi.org/10.1108/00251741011043920>

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of management review*, 20(3), 571–610.

Terrados, J., Almonacid, G., & Hontoria, L. (2007). Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables development. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 11(6), 1275-1287. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2005.08.003>

Tsai, W.-H., Hsu, J.-L., Chen, C.-H., Lin, W.-R., & Chen, S.-P. (2010). An integrated approach for selecting corporate social responsibility programs and costs evaluation in the international tourist hotel. *International Journal of Hospitality Management*, 29(3), 385-396. <https://doi.org/10.1016/J.IJHM.2009.12.001>

Turyahabwa, J. (2014). The role of multinationals in eradicating poverty in Africa: Perspectives from different stakeholders in urban Uganda. *Poverty & Public Policy*, 6(1), 24–32.

Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1-29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>

Valiente, C. (2005). The women's movement, gender equality agencies and central-state debates on political representation in Spain. *State feminism and political representation*, 174–194.

Verloo, M., & Lombardo, E. (2007). Contested gender equality and policy variety in Europe: Introducing a critical frame analysis approach. *Multiple meaning of gender equality: A critical frame analysis of gender policies in Europe*. Recuperado de http://www.ru.nl/publish/pages/521661/verloo_multiple_meanings_intro_2007.pdf

Wan, W. P. (2005). Country resource environments, firm capabilities, and corporate diversification strategies. *Journal of Management Studies*, 42(1), 161–182.

Wiengarten, F., Lo, C. K., & Lam, J. Y. (2017). How does sustainability leadership affect firm performance? The choices associated with appointing a chief officer of corporate social responsibility. *Journal of business ethics*, 140(3), 477–493.

Woodward, A. (2004). Building velvet triangles: Gender and informal governance. *Informal Governance in the European Union*. Cheltenham: Edward Elgar, 76–93.

World Bank. (2003). Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC), Corporate Governance Country Assessment: Colombia. World Bank 35021.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3-4), 165–171.

Zahir, S. (2009). Synthesizing Intensities of Group Preferences in Public Policy Decisions Using the AHP: Is It Time for the “New Democracy”? *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 16(4), 353-366. <https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.1999.tb00694.x>